

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

VECOM

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KỶ YẾU

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI NĂM 2025

NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

KỶ YẾU

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI NĂM 2025

ISBN: 978-604-79-5271-7

NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ - TÀI CHÍNH

MỤC LỤC

Stt	Tên đề tài	Tác giả	Trang
1	Tác động của thương mại điện tử xuyên biên giới đến phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam: Tiếp cận từ dữ liệu mở và góc nhìn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa	Ngô Thị Thanh Tú, Lê Thị Thanh Thủy, Từ Phương Anh	01
2	Thương mại điện tử xuyên biên giới: Đòn bẩy cho xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam	Phan Thị Nhung, Nguyễn Hữu Nguyên Xuân	13
3	Lựa chọn ngành thương mại điện tử: cách tiếp cận hai giai đoạn về ảnh hưởng của đặc điểm cá nhân đến động lực học tập và khả năng thích ứng nghề nghiệp	Hà Thị Duy Linh, Mai Xuân Bình, Nguyễn Thái Hà	24
4	Phân tích cảm xúc từ đánh giá sản phẩm nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng: Nghiên cứu trên website FPT Shop	Nguyễn Tường Vy, Lê Diên Tuấn, Châu Thị Dạ Hương	42
5	Đề xuất và đánh giá mô hình hướng tới thương mại điện tử bền vững tại Việt Nam	Bùi Xuân Huy, Phạm Thị Thanh Tâm	55
6	Ứng dụng chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo đưa hàng Việt Nam lên sàn thương mại điện tử quốc tế	Trần Phong, Trịnh Lan Anh	67
7	Tích hợp nguyên lý tuần hoàn trong hệ thống thương mại điện tử xuyên biên giới: Một đề xuất về chuỗi giá trị số bền vững	Lê Đức Tiến, Huỳnh Ngọc Quế Châu, Trần Hoàng Yến Trang, Tạ Ngọc Minh An, Đặng Gia Huy, Nguyễn Trọng Cảnh	83
8	Hoàn thiện chính sách thuế nhằm thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam: Bài học kinh nghiệm quốc tế và giải pháp	Nguyễn Hữu Nguyên Xuân, Phan Thị Nhung	91
9	Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới – Giải pháp cho giai đoạn 2026–2030	Nguyễn Thị Minh Tâm, Phạm Thảo Nguyên	100

LỰA CHỌN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CÁCH TIẾP CẬN HAI GIAI ĐOẠN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP

Hà Thị Duy Linh¹, Mai Xuân Bình¹, Nguyễn Thái Hà¹✉

¹Đại học Duy Tân

TÓM TẮT

Nghiên cứu này xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết tích hợp nhằm khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn ngành thương mại điện tử của sinh viên đại học Việt Nam. Mô hình kết hợp ba lý thuyết nền tảng gồm thuyết nhận thức xã hội (SCCT), thuyết tự quyết định (SDT) và thuyết định hướng tương lai (FTP), với hai đặc điểm cá nhân là tính cách chủ động và quan điểm định hướng tương lai, cùng hai khái niệm trung gian là Khả năng thích ứng nghề nghiệp và động lực học tập. Dữ liệu khảo sát từ 371 sinh viên được phân tích bằng PLS-SEM hai giai đoạn. Kết quả cho thấy động lực học tập là yếu tố trung gian mạnh mẽ nhất ảnh hưởng đến hành vi chọn ngành. Nghiên cứu đóng góp lý thuyết và thực tiễn cho giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam.

Từ khóa: khả năng thích ứng nghề nghiệp, động lực học tập, tính cách chủ động, quan điểm định hướng tương lai, ý định chọn ngành thương mại điện tử, thuyết tự quyết định, mô hình cấu trúc PLS-SEM bậc cao

1. Giới thiệu

Trong thập kỷ qua, ngành Thương mại điện tử tại Việt Nam đã phát triển vượt bậc, trở thành một trong những lĩnh vực trọng điểm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số. Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của ngành luôn duy trì trên mức 20%, với quy mô thị trường đạt hơn 20 tỷ USD vào năm 2023. Sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến cùng với những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đã làm gia tăng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. Giáo dục đại học giữ vai trò chiến lược trong việc đào tạo đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu của tiến trình chuyển đổi số. Tại khu vực miền Trung Việt Nam, nhiều trường đại học đã mở rộng các chương trình đào tạo liên quan đến Thương mại điện tử, kinh doanh số và tiếp thị kỹ thuật số, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành phù hợp với thị trường lao động hiện đại. Tuy nhiên, việc lựa chọn chuyên ngành thương mại điện tử của sinh viên không đơn thuần chỉ xuất phát từ yêu cầu thị trường, mà còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố tâm lý, động lực học tập và khả năng thích ứng nghề nghiệp trong tương lai.

Dù được đánh giá là một lĩnh vực tiềm năng, thực tế cho thấy không phải sinh viên nào cũng chủ động theo đuổi chuyên ngành này. Một bộ phận sinh viên vẫn còn lưỡng lự, thiếu định hướng rõ ràng hoặc chưa thực sự gắn kết với chương trình học, kể cả khi đã tham gia các khóa đào tạo có liên quan. Tình trạng này đặt ra câu hỏi về các yếu tố tâm lý và động lực học tập nào đang ảnh hưởng đến ý định chọn ngành thương mại điện tử trong bối cảnh phát triển của kinh tế số hiện nay. Phần lớn các nghiên cứu hiện nay tại Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc xem xét các yếu tố ngoại sinh như cơ hội việc làm, ảnh hưởng gia đình và xã hội, hoặc điều kiện tài chính. Trong khi đó, các yếu tố nội sinh mang tính cá nhân như tính cách chủ động cá nhân, quan điểm định hướng tương lai, khả năng thích ứng nghề nghiệp và động lực học tập vẫn chưa được quan tâm đúng mức trong bối cảnh nghiên cứu. Khoảng trống này làm giảm hiệu quả của các chương trình đào tạo và tư vấn hướng nghiệp trong việc hỗ trợ sinh viên lựa chọn chuyên ngành phù hợp với tiềm năng phát triển

✉ Tác giả liên hệ: Nguyễn Thái Hà
Email: nguyenthaiha6@dtu.edu.vn

cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp. Xuất phát từ bối cảnh và vấn đề trên, nghiên cứu này đặt ra câu hỏi trung tâm:

Những yếu tố tâm lý và động lực học tập nào ảnh hưởng đến ý định chọn ngành thương mại điện tử của sinh viên đại học tại Việt Nam?

Trả lời câu hỏi này, nghiên cứu hướng đến việc phân tích vai trò của Tính cách chủ động cá nhân và Quan điểm định hướng tương lai trong việc hình thành Khả năng thích ứng nghề nghiệp và Động lực học tập. Đồng thời, nghiên cứu kiểm định mối quan hệ trung gian của hai khái niệm này trong việc ảnh hưởng đến ý định chọn ngành. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một mô hình lý thuyết tích hợp ba nền tảng gồm Thuyết nhận thức xã hội trong định hướng nghề nghiệp (Social Cognitive Career Theory-SCCT), Thuyết Tự quyết định (Self-Determination Theory-SDT) và Thuyết định hướng tương lai (Quan điểm định hướng tương lai-FTP) để lý giải hành vi lựa chọn ngành học trong môi trường giáo dục đại học định hướng số hóa.

Về mặt lý luận, nghiên cứu đóng góp vào việc mở rộng khung phân tích về hành vi chọn ngành thông qua việc tích hợp ba lý thuyết tâm lý nghề nghiệp và làm rõ cách thức mà các đặc điểm cá nhân như Tính cách chủ động cá nhân và Quan điểm định hướng tương lai tương tác với các yếu tố bên trong như Khả năng thích ứng nghề nghiệp và Động lực học tập để hình thành nên ý định chọn ngành Thương mại điện tử. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng Động lực học tập như một khái niệm bậc cao (Higher-Order Construct) bao gồm hai khái niệm thành phần là Động lực tự thân và Động lực bị chi phối. Đây là cách tiếp cận lý thuyết mới, có tiềm năng ứng dụng thực tiễn cao trong bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ các trường đại học, nhà hoạch định chính sách và cán bộ tư vấn học đường trong việc thiết kế chương trình đào tạo và hoạt động định hướng nghề nghiệp phù hợp với đặc điểm tâm lý-hành vi của sinh viên. Việc thấu hiểu các yếu tố thúc đẩy hoặc cản trở ý định chọn ngành Thương mại điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, giảm thiểu tình trạng chọn ngành sai lệch và xây dựng được nguồn nhân lực số có khả năng thích ứng linh hoạt và năng lực phát triển bền vững trong tương lai.

2. Tổng quan lý thuyết và phát triển các giả thuyết

2.1. Cơ sở lý thuyết tổng quát

Nghiên cứu này được đặt nền tảng trên ba lý thuyết lớn trong lĩnh vực tâm lý học nghề nghiệp và giáo dục, bao gồm Thuyết nhận thức xã hội trong định hướng nghề nghiệp (SCCT), Thuyết Tự quyết định (SDT) và Thuyết định hướng tương lai (FTP). Mỗi lý thuyết giữ vai trò độc lập và đồng thời bổ sung lẫn nhau trong việc lý giải các quá trình hình thành động lực học tập, khả năng thích ứng nghề nghiệp và ý định chọn ngành Thương mại điện tử của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thuyết SCCT, do Lent, Brown và Hackett (1994) phát triển, cho rằng hành vi lựa chọn nghề nghiệp là kết quả của quá trình tương tác giữa niềm tin vào năng lực bản thân, kỳ vọng kết quả và mối quan tâm nghề nghiệp. SCCT còn mở rộng mô hình bằng cách tích hợp các yếu tố bối cảnh như hỗ trợ xã hội và rào cản môi trường, tạo nên một mô hình lý thuyết có khả năng thích ứng cao trong các môi trường nghề nghiệp biến động. Trong nghiên cứu này, tính cách chủ động cá nhân được xem là một thuộc tính cá nhân có tác động đến cả khả năng thích ứng nghề nghiệp và sự tự tin đối với nghề nghiệp. Khi kết hợp với các yếu tố hỗ trợ từ gia đình và nhà trường, SCCT trở thành nền tảng lý thuyết phù hợp để lý giải ý định chọn ngành Thương mại điện tử của sinh viên (Duong và cộng sự., 2024)

Thuyết Tự quyết định (SDT), do Deci và Ryan (1985) đề xuất, cung cấp cơ sở vững chắc để hiểu cách hình thành và duy trì động lực học tập. Lý thuyết này phân biệt giữa động lực tự thân và động lực bị chi phối. Động lực tự thân phát sinh từ giá trị nội tại và sự hứng thú cá nhân, trong khi động lực bị chi phối bắt nguồn từ các yếu tố như phần thưởng hoặc áp lực xã hội. Ba nhu cầu tâm lý cơ bản là tự chủ, năng lực và liên kết xã hội là điều kiện tiên quyết để phát triển động lực tự thân. Trong môi trường đại học, động lực tự thân đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự gắn kết học tập và thúc đẩy hành vi lựa chọn chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực năng động như Thương mại điện tử (E-Commerce) (Chen và cộng sự., 2019).

Thuyết định hướng tương lai (FTP) do Zimbaro và Boyd (2014) phát triển, cho rằng quan điểm định hướng tương lai của mỗi cá nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi học tập và định hướng nghề nghiệp. Những cá nhân có FTP cao thường thể hiện năng lực lập kế hoạch dài hạn, duy trì động lực học tập và sẵn

sàng đầu tư vào các hành vi phát triển nghề nghiệp sớm. Trong bối cảnh kinh tế số, nơi đòi hỏi khả năng thích ứng cao và định hướng nghề nghiệp rõ ràng, FTP là một công cụ lý thuyết phù hợp để lý giải hành vi lựa chọn chuyên ngành của sinh viên đại học (Phan, 2015).

2.2. Phát triển giả thuyết

Dựa trên ba lý thuyết nền tảng, nghiên cứu xây dựng hệ thống giả thuyết kiểm định mối quan hệ giữa các đặc điểm cá nhân, khả năng thích ứng nghề nghiệp, động lực học tập và ý định chọn ngành Thương mại điện tử.

Tính cách chủ động cá nhân (PP) là một khái niệm nghiên cứu phản ánh khuynh hướng hành động tích cực, chủ động giải quyết vấn đề và tìm kiếm cơ hội. Theo SCCT, những sinh viên có tính chủ động cao thường thể hiện khả năng tự điều chỉnh, duy trì mục tiêu nghề nghiệp và vượt qua rào cản, từ đó nâng cao khả năng thích ứng nghề nghiệp (Fang và cộng sự., 2024; Yu và cộng sự., 2021). Theo SDT, những cá nhân có tính cách chủ động cao thường sở hữu động lực tự thân mạnh, nhờ vào nhu cầu phát triển bản thân và xu hướng theo đuổi các giá trị cá nhân có ý nghĩa. Đây là yếu tố quan trọng góp phần hình thành và duy trì động lực học tập bền vững trong các môi trường học tập linh hoạt (Guiffrida và cộng sự., 2013; He và cộng sự., 2021).

Giả thuyết H1: Tính cách chủ động cá nhân có ảnh hưởng tích cực đến khả năng thích ứng nghề nghiệp.

Giả thuyết H2: Tính cách chủ động cá nhân có ảnh hưởng tích cực đến động lực học tập.

Với quan điểm định hướng tương lai, trong khuôn khổ FTP và SCCT, đóng vai trò như một yếu tố nhận thức giúp sinh viên định hình lộ trình phát triển nghề nghiệp. FTP giúp cá nhân hình dung rõ hơn về yêu cầu nghề nghiệp trong tương lai và chuẩn bị các kỹ năng thích nghi cần thiết (Walker & Tracey, 2012; Wang và cộng sự., 2023). Bên cạnh đó, FTP còn kích thích động lực tự thân thông qua việc tạo ra cảm nhận ý nghĩa học tập và định hướng hành vi học tập hướng tới các mục tiêu nghề nghiệp cụ thể ((Hilpert và cộng sự., 2012; Phan, 2015).

Giả thuyết H3: Quan điểm định hướng tương lai có ảnh hưởng tích cực đến khả năng thích ứng nghề nghiệp.

Giả thuyết H4: Quan điểm định hướng tương lai có ảnh hưởng tích cực đến động lực học tập.

Khả năng thích ứng nghề nghiệp, khi được phát triển từ các yếu tố SCCT và SDT, sẽ làm tăng cảm nhận tự kiểm soát và năng lực cá nhân trong học tập. Những sinh viên cảm thấy sẵn sàng đối mặt với yêu cầu nghề nghiệp sẽ thể hiện mức độ động lực học tập cao hơn (Clements & Kamau, 2018; Zacher, 2014). Đối với hành vi lựa chọn ngành học, những sinh viên có khả năng thích ứng nghề nghiệp cao sẽ có xu hướng thiết lập mục tiêu rõ ràng và lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng và mục tiêu phát triển dài hạn (Affum-Osei và cộng sự., 2021; Teixeira và cộng sự., 2012)

Giả thuyết H5: Khả năng thích ứng nghề nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến động lực học tập.

Giả thuyết H6: Khả năng thích ứng nghề nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến ý định chọn ngành thương mại điện tử.

Cuối cùng, động lực học tập, đặc biệt là động lực tự thân, được xem là một trong những yếu tố quyết định dẫn đến ý định chọn ngành. Sinh viên có động lực học tập cao thường thể hiện sự gắn bó và niềm tin vào lựa chọn học tập (Mohammed và cộng sự., 2023; Nguyen và cộng sự., 2023)

Giả thuyết H7: Động lực học tập có ảnh hưởng tích cực đến ý định chọn ngành thương mại điện tử.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp định lượng nhằm kiểm định các giả thuyết về mối quan hệ giữa đặc điểm cá nhân, khả năng thích ứng nghề nghiệp, động lực học tập và ý định chọn ngành Thương mại điện tử của sinh viên đại học tại Việt Nam. Phương pháp mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) được sử dụng vì phù hợp với mô hình lý thuyết có cấu trúc bậc cao, cho phép xử lý đồng thời biến phản xạ và biến tạo thành trong điều kiện dữ liệu không phân phối chuẩn. Dữ liệu được thu thập bằng khảo sát bảng hỏi định lượng và phân tích bằng phần mềm SmartPLS 4.0, tuân thủ hướng dẫn của Hair và Alamer (2022). Sau khi loại bỏ các bảng hỏi không hợp lệ, tổng cộng có 371 bảng hợp lệ được sử dụng cho phân tích, đáp ứng yêu cầu tối thiểu về cỡ mẫu cho mô hình PLS-SEM có cấu trúc bậc cao và đường dẫn phức tạp.

3.1. Thiết kế tổng thể và mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu này được triển khai theo phương pháp định lượng nhằm kiểm định các giả thuyết về mối quan hệ giữa đặc điểm cá nhân, khả năng thích ứng nghề nghiệp, động lực học tập và ý định chọn ngành thương mại điện tử của sinh viên đại học tại Việt Nam. Phương pháp mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) được lựa chọn vì phù hợp với mô hình lý thuyết có mô hình bậc cao, đồng thời cho phép xử lý cả biến tạo thành (formative construct) và biến phản xạ (reflective construct), trong điều kiện dữ liệu không phân phối chuẩn. PLS-SEM còn cho phép kiểm định đồng thời mô hình đo lường và mô hình cấu trúc với cỡ mẫu trung bình, phù hợp với quy mô khảo sát của nghiên cứu (Hair & Alamer, 2022).

Mô hình lý thuyết bao gồm hai khái niệm bậc cao, trong đó khả năng thích ứng nghề nghiệp được đo lường dưới dạng mô hình đo lường kết quả phản xạ-phản xạ (reflective-reflective measurement model), còn động lực là một mô hình đo lường nguyên nhân (formative measurement model). Bên cạnh đó, Tính cách chủ động cá nhân và Quan điểm định hướng tương lai được xem là các biến điều tiết trong mối quan hệ giữa các khái niệm chính, trong khi ý định chọn ngành Thương mại điện tử là một biến phản xạ kết quả đóng vai trò biến phụ thuộc của toàn bộ mô hình. Các giả thuyết trong mô hình được minh họa qua mô hình lý thuyết và được lượng hóa thông qua các biến đo lường trong bảng hỏi khảo sát.

3.2. Thang đo và nguồn dữ liệu

Tất cả các biến quan sát được đo lường bằng thang đo định lượng Likert 7 điểm, với mức độ đồng thuận dao động từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 7 (hoàn toàn đồng ý). Bảng hỏi gồm hai phần: phần đầu thu thập thông tin nhân khẩu học, phần thứ hai bao gồm 32 biến đo lường tương ứng với 6 khái niệm nghiên cứu. Khả năng thích ứng nghề nghiệp là một khái niệm bậc hai theo mô hình đo lường kết quả phản xạ-phản xạ, bao gồm bốn khái niệm thành phần là Khả năng kiểm soát nghề nghiệp, Mối quan tâm đến nghề nghiệp,

Sự tự tin đối với nghề nghiệp và Khả năng thích ứng nghề nghiệp. Mỗi khái niệm thành phần gồm bốn biến quan sát, tổng cộng 16 chỉ báo, được kế thừa và hiệu chỉnh từ các nghiên cứu của Savickas và Porfeli (2012), Urbanaviciute và cộng sự. (2014), và Teixeira và cộng sự. (2012). Động lực học tập là một khái niệm bậc cao tạo thành bao gồm hai thành phần là Động lực tự thân và Động lực bị chi phối. Mỗi thành phần gồm bốn biến đo lường, kế thừa từ mô hình của Vallervà và cộng sự. (1992), cùng với các nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam như Nguyen và Van Nguyen (2019), Pham và cộng sự. (2024), và Tran và cộng sự. (2023). Ý định chọn ngành Thương mại điện tử là một biến phản xạ, gồm bốn biến quan sát được hiệu chỉnh từ các nghiên cứu của Kumar và Kumar (2013), Pritchard và cộng sự. (2004) và Askarova và cộng sự. (2024). Quan điểm định hướng tương lai cũng là một biến phản xạ, gồm bốn biến đo lường được phát triển từ thành phần tương lai trong bộ Zimbardo Time Perspective Inventory, đã được xác thực bởi Zimbardo và cộng sự. (1997), Hilpert và cộng sự. (2012) và Wang và cộng sự. (2023). Tính cách chủ động cá nhân bao gồm năm biến đo lường được kế thừa từ thang đo gốc của Bateman và Crant (1993), được hiệu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh văn hóa châu Á thông qua các nghiên cứu của Fang và cộng sự. (2024), Kim và Park (2017). Phần nhân khẩu học thu thập các thông tin liên quan đến giới tính, năm sinh, ngành học, trường học, năm học, kinh nghiệm học và làm việc trong lĩnh vực Thương mại điện tử, cũng như khu vực cư trú nhằm phục vụ phân tích so sánh và kiểm tra tính đồng nhất không quan sát được trong mẫu.

3.3. Quy trình khảo sát và đặc điểm mẫu nghiên cứu

Dữ liệu được thu thập trong quý I và quý II năm 2025 thông qua bảng hỏi trực tuyến trên Google Forms và phát trực tiếp tại các lớp học ở các trường đại học Việt Nam. Đối tượng khảo sát là sinh viên đại học đang theo học các ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, truyền thông hoặc thương mại điện tử. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện có kiểm soát, đồng thời bổ sung yếu tố phân tầng theo vùng miền và ngành học để đảm bảo tính đại diện và tính đa dạng của mẫu.

Bảng 1. Nhân khẩu học của người tham gia nghiên cứu (371 người)

Biến	Giá trị	Số người (người)	Tần suất (%)
Giới tính	Nam	156	42.0
	Nữ	215	58.0
Năm sinh	2003	90	24.2
	2004	100	26.9
	2005	110	29.6
	2006	71	19.1
Trường đang học	Đại học Duy Tân	148	40.0
	Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng	56	15.1
	Đại học Đông Á	37	10.0
	Đại học Vinh	30	8.1
	Đại học Huế	42	11.4
	Đại học Nha Trang	27	7.3

Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy Thương mại điện tử xuyên biên giới”

	Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum	31	8.4
Ngành học	Thương mại điện tử	160	43.2
	Digital Marketing	110	29.7
	Marketing	56	15.1
	Quản trị kinh doanh	45	12.0
Năm học	Năm 1	120	32.3
	Năm 2	100	26.9
	Năm 3	100	26.9
	Năm 4	51	13.7
Đã học TMĐT chính quy	Có	270	72.8
	Không	101	27.2
Đã học TMĐT ngoài chính quy	Online	90	24.3
	Workshop	110	29.6
	Không	171	46.1
Định hướng nghề nghiệp TMĐT	Có	371	100
Quê quán	Đà Nẵng	120	32.4
	Quảng Nam	86	23.2
	Nghệ An	65	17.5
	Gia Lai	50	13.5
	Khác	50	13.5
Khu vực sinh sống	Nông thôn	226	60.9
	Thành thị	145	39.1

Tổng cộng 371 sinh viên đại học từ bảy trường tại khu vực miền Trung Việt Nam đã tham gia khảo sát định lượng, phản ánh sự đa dạng hợp lý về độ tuổi, ngành học và bối cảnh học tập. Dữ liệu được thu thập theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện có kiểm soát, tập trung vào nhóm sinh viên các ngành kinh tế, quản trị và thương mại điện tử. Về độ tuổi, sinh viên chủ yếu sinh từ năm 2003 đến 2006, với nhóm sinh năm 2005 chiếm tỷ lệ cao nhất (29,6%), kế đến là năm 2004 (26,9%), 2003 (24,2%) và 2006 (19,1%), tương ứng với độ tuổi từ 18 đến 22. Về trường học, sinh viên đến từ các trường: Đại học Duy Tân (40%), ĐH Kinh tế -

ĐH Đà Nẵng (15,1%), ĐH Đông Á (10%), ĐH Huế (11,4%), ĐH Vinh (8,1%), ĐH Nha Trang (7,3%) và Phân hiệu ĐHQG tại Kon Tum (8,4%). Phân theo ngành học, thương mại điện tử chiếm tỷ lệ cao nhất (43,2%), tiếp theo là digital marketing (29,7%), marketing (15,1%) và quản trị kinh doanh (12%). Về năm học, sinh viên năm nhất chiếm 32,3%, năm hai và năm ba cùng chiếm 26,9%, và năm tư là 13,7%, phản ánh xu hướng tiếp cận sớm với lĩnh vực thương mại điện tử. Về trải nghiệm học tập, 72,8% sinh viên từng học môn TMĐT trong chương trình chính quy; ngoài ra, 24,3% từng học qua khóa online và 29,6% từng tham gia workshop chuyên đề. Tất cả sinh viên đều thể hiện định hướng nghề nghiệp rõ ràng với mong muốn làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử. Xét theo địa lý, sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành: Đà Nẵng (32,4%), Quảng Nam (23,2%), Nghệ An (17,5%), Gia Lai (13,5%) và các địa phương khác (13,5%). Về khu vực sinh sống, 60,9% sinh viên đến từ nông thôn và 39,1% từ thành thị, phản ánh sự đa dạng vùng miền trong mẫu khảo sát.

3.4. Phương pháp phân tích

Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SmartPLS 4.0 sử dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) theo quy trình hai giai đoạn.

Giai đoạn (1) đánh giá mô hình đo lường (measurement model) thông qua các chỉ số Cronbach's Alpha, Composite Reliability, Average Variance Extracted (AVE), giá trị phân biệt (Fornell-Larcker, HTMT) và hệ số phóng đại phương sai (VIF).

Giai đoạn (2) đánh giá mô hình cấu trúc bằng các chỉ số R^2 , f^2 , Q^2 , đồng thời kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số đường dẫn bằng bootstrapping với 4.000 mẫu (Hair & Alamer, 2022).

Phương pháp PLS-SEM được lựa chọn vì phù hợp với các mô hình bậc cao, đảm bảo độ tin cậy khi dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn, đồng thời cho phép kiểm định đồng thời mô hình đo lường và mô hình cấu trúc.

4. Kết quả

Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng phần mềm SmartPLS 4.0, sử dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (Mô hình PLS-SEM). Phương pháp này phù hợp với đặc điểm của mô hình lý thuyết có mô hình bậc cao, cho phép xử lý đồng thời cả khái niệm phản xạ và khái niệm tạo thành trong điều kiện dữ liệu không phân phối chuẩn (Hair và Alamer, 2022). Mô hình nghiên cứu bao gồm hai khái niệm bậc cao là Khả năng thích ứng nghề nghiệp theo mô hình đo lường kết quả phản xạ-phản xạ và Động lực học tập theo mô hình đo lường nguyên nhân tạo thành-phản xạ. Các khái niệm nghiên cứu gồm Tính cách chủ động cá nhân và Quan điểm định hướng tương lai được xem là biến điều tiết, trong khi Ý định chọn ngành Thương mại điện tử là biến phụ thuộc phản xạ. Quy trình phân tích tuân theo cách tiếp cận hai giai đoạn, bao gồm đánh giá mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. Các chỉ số như độ tin cậy tổng hợp, phương sai trích trung bình, R bình phương, tác động riêng lẻ và độ phù hợp dự đoán được sử dụng để đánh giá chất lượng mô hình. Đồng thời, vai trò điều tiết của hai thuộc tính cá nhân được kiểm định thông qua số hạng tương tác bằng kỹ thuật tích biến quan sát, nhằm phân tích ảnh hưởng trong mối quan hệ giữa Động lực học tập, Khả năng thích ứng nghề nghiệp và Ý định chọn ngành Thương mại điện tử.

4.1. Đánh giá mô hình đo lường

4.1.1. Độ tin cậy và giá trị hội tụ

Kết quả phân tích cho thấy tất cả các thang đo trong mô hình đều đạt mức độ tin cậy cao. Cụ thể, hệ số độ tin cậy Cronbach's Alpha dao động từ 0.789 đến 0.910, trong khi độ tin cậy tổng hợp nằm trong khoảng từ 0.877 đến 0.937, vượt ngưỡng khuyến nghị trong các nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình PLS-SEM (Hair, 2014; Hair & Alamer, 2022). Đồng thời, giá trị phương sai trích trung bình (AVE) của các khái niệm nghiên cứu đều vượt mức tối thiểu 0.5, phản ánh giá trị hội tụ tốt của các mô hình đo lường. Hệ số tải ngoài (outer loadings) của tất cả các biến quan sát đều lớn hơn 0.7, dao động từ 0.725 đến 0.975, thể hiện tính đơn hướng và độ nhất quán cao trong từng thang đo. Đặc biệt, chỉ báo động lực tự thân đạt mức tải cao nhất là 0.975, phản ánh mức độ đại diện nổi bật của chỉ báo này đối với khái niệm động lực học tập.

Bảng 2. Độ tin cậy tổng hợp và giá trị hội tụ của các thang đo

Construct	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Khả năng thích ứng nghề nghiệp	0.789	0.877	0.703
Quan điểm định hướng tương lai	0.828	0.886	0.661
Ý định chọn ngành Thương mại điện tử	0.910	0.937	0.788
Tính cách chủ động cá nhân	0.818	0.892	0.733

*Nguồn: Dữ liệu nhóm tác giả phân tích từ phần mềm SmartPLS 4.0 (2025)

4.1.2. Giá trị phân biệt

Giá trị phân biệt phản ánh mức độ khác biệt giữa các khái niệm nghiên cứu, nhằm bảo đảm rằng mỗi khái niệm đo lường một nội dung riêng biệt, không trùng lặp với các khái niệm khác trong mô hình. Trong mô hình đo lường phản xạ, việc kiểm định giá trị phân biệt là điều kiện cần thiết để khẳng định tính hợp lệ của thang đo. Theo Henseler, Ringle và Sarstedt (2015), chỉ số HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio) là phương pháp đáng tin cậy và được khuyến nghị thay thế các tiêu chí truyền thống như Fornell-Larcker hay Cross-loading. Ngưỡng đánh giá được đề xuất là: $HTMT < 0.85$ thể hiện giá trị phân biệt tốt; $0.85 \leq HTMT \leq 0.90$ vẫn chấp nhận được trong các nghiên cứu khoa học xã hội; trong khi $HTMT > 0.90$ cho thấy khả năng vi phạm giá trị phân biệt (Henseler và cộng sự, 2015; Hair và cộng sự, 2022). Kết quả phân tích từ phần mềm SmartPLS 4.0 (2025) cho thấy các giá trị HTMT giữa các cặp khái niệm dao động từ 0.280 đến 0.820, đều nhỏ hơn ngưỡng 0.90, chứng tỏ mô hình đạt được giá trị phân biệt thỏa đáng. Cụ thể, các mối tương quan giữa các khái niệm như Động lực tự thân với Quan tâm nghề nghiệp (0.731), Tự tin nghề nghiệp (0.675) hay Định hướng tương lai (0.814) đều nằm trong giới hạn cho phép, khẳng định rằng mỗi khái niệm có nội dung đo lường riêng và không bị chồng lấn. Ngoài ra, kết quả kiểm định hệ số phóng đại phương sai (VIF) đều nhỏ hơn 5 (xem phụ lục), cho thấy mô hình không xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến, các biến quan sát không gây nhiễu lẫn nhau, bảo đảm tính ổn định và tin cậy của mô hình đo lường (Hair và cộng sự, 2014). Tổng hợp lại, kết quả kiểm định HTMT, AVE và VIF cho phép kết luận rằng các thang đo trong mô hình đều đạt giá trị hội tụ và giá trị phân biệt, qua đó bảo đảm tính hợp lệ của mô hình đo lường, làm cơ sở cho việc kiểm định mô hình cấu trúc PLS-SEM ở giai đoạn tiếp theo.

Bảng 3. Ma trận giá trị phân biệt - Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Biến	AM	CCN	CCD	CCL	CM	FTP	EM	PP
AM								
CCN	0.731							
CCD	0.675	0.663						
CCL	0.800	0.675	0.738					
CM	0.695	0.698	0.530	0.411				
FTP	0.814	0.746	0.672	0.638	0.772			
EM	0.491	0.477	0.280	0.481	0.447	0.675		
PP	0.820	0.547	0.689	0.662	0.514	0.820	0.552	

*Nguồn: Dữ liệu nhóm tác giả phân tích từ phần mềm SmartPLS 4.0 (2025)

4.2. Đánh giá mô hình cấu trúc

4.2.1. Hệ số xác định (R^2) của các biến phụ thuộc

Phân tích hệ số xác định cho thấy biến động lực học tập có giá trị R^2 cao nhất là 0.694, phản ánh mức độ giải thích mạnh mẽ từ các khái niệm dự báo. Biến khả năng thích ứng nghề nghiệp có giá trị R^2 đạt 0.455, cho thấy mô hình giải thích tương đối tốt. Trong khi đó, biến ý định chọn ngành Thương mại điện tử đạt giá trị R^2 là 0.235, cho thấy mô hình hiện tại mới chỉ giải thích được một phần nhất định của hành vi chọn ngành.

Bảng 4. Hệ số xác định của các biến phụ thuộc

Biến phụ thuộc	R^2	R^2 điều chỉnh
Khả năng thích ứng nghề nghiệp	0.455	0.452
Động lực học tập	0.694	0.691
Ý định chọn ngành Thương mại điện tử	0.235	0.231

*Nguồn: Dữ liệu nhóm tác giả phân tích từ phần mềm SmartPLS 4.0 (2025)

4.2.2. Hệ số đường dẫn và ý nghĩa thống kê

Kết quả kiểm định các hệ số đường dẫn bằng thủ tục Bootstrapping với 4000 mẫu cho thấy tất cả các mối quan hệ trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê ở mức $p < 0.05$. Cụ thể, tính cách chủ động cá nhân ảnh hưởng tích cực đến khả năng thích ứng nghề nghiệp ($\beta = 0.197$, $p = 0.004$) và động lực học tập ($\beta = 0.277$, $p < 0.001$). Đồng thời, khả năng định hướng tương lai cũng có tác động đáng kể đến khả năng thích ứng nghề nghiệp ($\beta = 0.526$, $p < 0.001$) và động lực học tập ($\beta = 0.295$, $p < 0.001$). Ngoài ra, khả năng thích ứng nghề nghiệp có ảnh hưởng mạnh đến động lực học tập ($\beta = 0.388$, $p < 0.001$) và ảnh hưởng yếu hơn đến ý định chọn ngành thương mại điện tử ($\beta = 0.182$, $p = 0.013$). Trong tất cả các quan hệ, động lực học tập thể hiện vai trò trung gian mạnh nhất với ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi chọn ngành ($\beta = 0.336$, $p < 0.001$).

Bảng 5. Kết quả kiểm định hệ thống giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết nghiên cứu	Hệ số (β)	T-value	P-value	Kết luận
H1 Tính cách chủ động cá nhân → Khả năng thích ứng nghề nghiệp	0.197	2.893	0.004	Chấp nhận
H2 Tính cách chủ động cá nhân → Động lực học tập	0.277	4.703	0.000	Chấp nhận
H3 Quan điểm định hướng tương lai → Khả năng thích ứng nghề nghiệp	0.526	8.049	0.000	Chấp nhận
H4 Quan điểm định hướng tương lai → Động lực học tập	0.295	5.774	0.000	Chấp nhận
H5 Khả năng thích ứng nghề nghiệp → Động lực học tập	0.388	7.538	0.000	Chấp nhận
H6 Khả năng thích ứng nghề nghiệp → Ý định chọn ngành thương mại điện tử	0.182	2.473	0.013	Chấp nhận
H7 Động lực học tập → Ý định chọn ngành thương mại	0.336	4.298	0.000	Chấp nhận

điện tử

*Nguồn: Dữ liệu nhóm tác giả phân tích từ phần mềm SmartPLS 4.0 (2025)

4.2.3. Kích thước hiệu ứng (f^2)

Kết quả phân tích kích thước hiệu ứng (f^2) cho thấy mối quan hệ từ khả năng thích ứng nghề nghiệp đến động lực học tập đạt giá trị $f^2 = 0.268$, và từ định hướng tương lai đến khả năng thích ứng nghề nghiệp đạt $f^2 = 0.276$. Cả hai đều thuộc mức ảnh hưởng từ trung bình đến lớn, theo tiêu chí phân loại của (Cohen, 1988). Các mối quan hệ còn lại có kích thước hiệu ứng dao động từ mức nhỏ đến trung bình. Đáng chú ý, mối quan hệ từ khả năng thích ứng nghề nghiệp đến ý định chọn ngành thương mại điện tử chỉ đạt $f^2 = 0.020$, phản ánh mức tác động trực tiếp rất nhỏ trong mô hình cấu trúc.

Bảng 6. Kích thước hiệu ứng f^2 của các mối quan hệ trong mô hình

Mối quan hệ	f^2	Mức độ ảnh hưởng
Khả năng thích ứng nghề nghiệp → Động lực học tập	0.268	Trung bình-lớn
Quan điểm định hướng tương lai → Khả năng thích ứng nghề nghiệp	0.276	Trung bình-lớn
Tính cách chủ động cá nhân → Động lực học tập	0.131	Nhỏ-trung bình
Quan điểm định hướng tương lai → Động lực học tập	0.121	Nhỏ-trung bình
Động lực học tập → Ý định chọn ngành thương mại điện tử	0.068	Nhỏ
Khả năng thích ứng nghề nghiệp → Ý định chọn ngành thương mại điện tử	0.020	Rất nhỏ

*Nguồn: Dữ liệu nhóm tác giả phân tích từ phần mềm SmartPLS 4.0 (2025)

4.3. Tóm tắt kết quả

*Nguồn: Dữ liệu nhóm tác giả phân tích từ phần mềm SmartPLS 4.0 (2025)

Hình 2. Mô hình PLS-SEM bậc cao với bootstrap 4.000: Các yếu tố dự báo ý định chọn ngành Thương mại điện tử

Tổng thể kết quả phân tích bằng mô hình phương trình cấu trúc PLS-SEM (xem hình 2) cho thấy các đặc điểm cá nhân như tính cách chủ động cá nhân và định hướng tương lai có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thích ứng nghề nghiệp và động lực học tập. Những yếu tố này, từ đó, tác động đến ý định chọn ngành Thương mại điện tử. Trong các mối quan hệ, động lực học tập giữ vai trò trung gian nổi bật, đóng vai trò cầu nối chính giữa các yếu tố nền tảng và hành vi chọn ngành của sinh viên. Mặc dù hệ số xác định R^2 của biến phụ thuộc chưa đạt mức cao, cấu trúc mô hình vẫn hợp lý, phù hợp với định hướng lý thuyết và khung khái niệm nền tảng được áp dụng trong nghiên cứu (Hair và Alamer, 2022).

5. Thảo luận

5.1. Diễn giải các kết quả chính

Kết quả phân tích mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần cho thấy rằng cả hai đặc điểm tâm lý cá nhân, bao gồm tính cách chủ động cá nhân và quan điểm định hướng tương lai, đều có ảnh hưởng tích cực đến khả năng thích ứng nghề nghiệp và động lực học tập. Thông qua đó, hai yếu tố này tác động gián tiếp đến ý định chọn ngành thương mại điện tử của sinh viên đại học. Phát hiện nổi bật nhất trong mô hình là vai trò trung gian của động lực học tập, đóng vai trò liên kết giữa đặc điểm cá nhân và hành vi lựa chọn ngành. Kết quả này nhấn mạnh rằng việc sinh viên nhận thức được ý nghĩa của hoạt động học tập và có khả năng tự điều hướng mục tiêu học tập là yếu tố then chốt dẫn đến hành vi chọn ngành học, đặc biệt trong lĩnh vực yêu cầu tính chủ động và tư duy đổi mới như thương mại điện tử. Bên cạnh đó, khả năng thích ứng nghề nghiệp cũng có ảnh hưởng tích cực đến cả động lực học tập và ý định chọn ngành. Tuy nhiên, mức độ tác động trực tiếp từ Khả năng thích ứng nghề nghiệp đến ý định chọn ngành thương mại điện tử vẫn còn hạn chế ($\beta = 0.182$; $f^2 = 0.020$). Điều này cho thấy rằng năng lực thích ứng nghề nghiệp tuy giữ vai trò nền tảng trong việc xây dựng định hướng nghề nghiệp, nhưng cần được hỗ trợ bởi động lực học tập mạnh mẽ để có thể chuyển hóa thành hành vi lựa chọn ngành cụ thể.

5.2. Đối chiếu với lý thuyết và nghiên cứu trước

Các kết quả phân tích hoàn toàn phù hợp với ba lý thuyết nền tảng được sử dụng trong nghiên cứu. Theo Thuyết nhận thức xã hội trong định hướng nghề nghiệp (SCCT), định hướng nghề nghiệp của cá nhân là kết quả của sự tương tác giữa năng lực cá nhân, bối cảnh môi trường và kỳ vọng kết quả (Wang và cộng sự., 2022). Việc phát hiện rằng tính cách chủ động cá nhân ảnh hưởng đến khả năng thích ứng nghề nghiệp và động lực học tập cho thấy vai trò thúc đẩy của đặc điểm cá nhân như một nhân tố khởi phát trong tiến trình hình thành hành vi nghề nghiệp, qua đó mở rộng phạm vi ứng dụng của SCCT trong bối cảnh giáo dục đại học. Từ góc nhìn của thuyết tự quyết định (SDT), động lực học tập, đặc biệt là động lực tự thân, giữ vai trò trung tâm trong việc khuyến khích hành vi học tập chủ động và lựa chọn nghề nghiệp có định hướng (Ryan và Deci, 2020). Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm rõ ràng cho lập luận đó, khi xác định động lực học tập là biến trung gian mạnh nhất trong toàn bộ mô hình, đồng thời đóng vai trò kết nối giữa năng lực nền và hành vi lựa chọn ngành học trong hệ thống giáo dục hiện đại. Đồng thời, thuyết định hướng tương lai (FTP) cũng được củng cố qua mối quan hệ chặt chẽ giữa quan điểm định hướng tương lai với cả khả năng thích ứng nghề nghiệp và động lực học tập. Những sinh viên có định hướng tương lai rõ ràng thường thể hiện mức độ thích ứng nghề nghiệp cao hơn và duy trì động lực học tập ổn định hơn, phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước như Phan (2015) và Hilpert và cộng sự. (2012). Điều này khẳng định rằng năng lực hoạch định mục tiêu dài hạn có vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn ngành học, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số không ngừng biến động. Cấu trúc trung gian và điều tiết trong mô hình đã phản ánh đúng tính chất đa chiều và phức tạp của hành vi chọn ngành, đồng thời phù hợp với định hướng của các khung lý thuyết đương đại về tâm lý nghề nghiệp. Trong môi trường giáo dục linh hoạt và kỹ thuật số, các yếu tố như khả năng thích ứng nghề nghiệp và động lực học tập có thể được xem là biểu hiện của năng lực học tập linh hoạt, góp phần thúc đẩy khả năng thích nghi và phát triển nghề nghiệp của sinh viên trong bối cảnh hiện đại.

5.3. Đóng góp lý thuyết và hàm ý thực tiễn

Nghiên cứu này có những đóng góp rõ nét vào hệ thống lý thuyết về hành vi lựa chọn ngành học trong giáo dục đại học. Trước hết, việc xây dựng và kiểm định một mô hình lý thuyết tích hợp ba nền tảng gồm

Thuyết nhận thức xã hội trong định hướng nghề nghiệp (SCCT), Thuyết tự quyết định (SDT) và Quan điểm định hướng tương lai (FTP) trong bối cảnh sinh viên Việt Nam lựa chọn ngành Thương mại điện tử là một đóng góp có ý nghĩa. Trong khi nhiều nghiên cứu trước đây tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào các yếu tố bên ngoài như cơ hội nghề nghiệp hay ảnh hưởng xã hội, mô hình hiện tại làm rõ hơn vai trò của các yếu tố cá nhân nội tại như tính cách chủ động cá nhân, động lực học tập và định hướng tương lai. Nghiên cứu cũng gợi mở một hướng tiếp cận mới trong việc đo lường Động lực học tập thông qua Khái niệm bậc cao, kết hợp giữa Động lực tự thân (động lực tự chủ) và Động lực bị chi phối (động lực kiểm soát). Việc hiểu động lực học tập như một cấu trúc đa chiều gồm cả yếu tố nội sinh và ngoại sinh phản ánh đúng bản chất của quá trình học tập ở bậc đại học trong bối cảnh xã hội Việt Nam, nơi sinh viên đồng thời bị ảnh hưởng bởi định hướng cá nhân và kỳ vọng từ gia đình, cộng đồng và thị trường lao động. Đáng chú ý, nghiên cứu đã kiểm định thành công vai trò gián tiếp của Tính cách chủ động cá nhân và Quan điểm định hướng tương lai thông qua hai biến trung gian là Khả năng thích ứng nghề nghiệp và Động lực học tập, từ đó cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc lý giải cách các đặc điểm cá nhân nền tảng có thể dẫn đến Ý định chọn ngành Thương mại điện tử thông qua các cơ chế tâm lý trung gian. Điều này có giá trị ứng dụng cao trong thiết kế các chương trình tư vấn và can thiệp tâm lý-giáo dục nhằm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên một cách toàn diện hơn.

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng số hóa và cá nhân hóa, các kết quả từ nghiên cứu này mang đến nhiều gợi ý hữu ích cho các trường đại học, nhà hoạch định chính sách giáo dục và cán bộ tư vấn học đường. Trước hết, cần thiết lập các chương trình định hướng nghề nghiệp sớm cho sinh viên năm nhất và năm hai, giúp họ xây dựng tầm nhìn dài hạn về nghề nghiệp tương lai, đồng thời phát triển Khả năng thích ứng nghề nghiệp trong môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng. Các hình thức can thiệp như mô phỏng nghề nghiệp, chương trình mentoring, hay các dự án thực tiễn cần được tích hợp trong chương trình đào tạo để tăng cường Quan điểm định hướng tương lai và Khả năng thích ứng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy và cố vấn học tập cần chuyển hướng sang thúc đẩy Động lực tự thân. Việc nhấn mạnh vào sự hứng thú nội tại, mục tiêu học tập cá nhân và ý nghĩa dài hạn của tri thức sẽ giúp sinh viên phát triển gắn kết với ngành học đã chọn, từ đó nâng cao sự kiên trì và chất lượng học tập trong suốt chương trình đào tạo. Ngoài ra, việc lồng ghép các hoạt động phát triển cá nhân vào chương trình đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử là hướng đi phù hợp. Các học phần như “Kỹ năng định hướng nghề nghiệp số” có thể giúp sinh viên củng cố năng lực tự chủ, xây dựng kế hoạch nghề nghiệp và phát triển bản sắc nghề nghiệp rõ ràng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Cuối cùng, quy trình tư vấn chọn ngành cần được tiếp cận từ góc nhìn của tâm lý học hành vi, không nên chỉ dựa vào điểm đầu vào hoặc triển vọng việc làm ngắn hạn. Việc đánh giá các đặc điểm cá nhân như Tính cách chủ động cá nhân, Quan điểm định hướng tương lai và Động lực học tập là cơ sở quan trọng để đưa ra khuyến nghị phù hợp với từng sinh viên, qua đó hỗ trợ họ đưa ra quyết định chọn ngành phù hợp với định hướng phát triển dài hạn và năng lực cá nhân.

6. Kết luận

6.1. Kết luận chung

Nghiên cứu này đã xây dựng và kiểm định thành công một mô hình lý thuyết tích hợp nhằm lý giải Ý định chọn ngành Thương mại điện tử của sinh viên đại học tại Việt Nam, dựa trên ba nền tảng lý thuyết gồm Thuyết nhận thức xã hội trong định hướng nghề nghiệp, Thuyết tự quyết định, và Quan điểm định hướng tương lai. Mô hình bao gồm hai Khái niệm bậc cao là Khả năng thích ứng nghề nghiệp và Động lực học tập, cùng với hai yếu tố nền tảng là Tính cách chủ động cá nhân và Quan điểm định hướng tương lai. Kết quả kiểm định bằng Mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần cho thấy rằng cả Tính cách chủ động cá nhân và Quan điểm định hướng tương lai đều có ảnh hưởng đáng kể đến Khả năng thích ứng nghề nghiệp và Động lực học tập, từ đó dẫn đến tác động gián tiếp đến Ý định chọn ngành Thương mại điện tử. Trong số đó, Động lực học tập đóng vai trò là biến trung gian mạnh nhất, đóng vai trò cầu nối giữa các đặc điểm tâm lý cá nhân và hành vi lựa chọn ngành học. Mặc dù Khả năng thích ứng nghề nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến Ý định chọn ngành Thương mại điện tử, nhưng kích thước hiệu ứng ở mức nhỏ, cho thấy Động lực học tập là điều kiện cần để chuyển hóa năng lực thích ứng thành hành vi ra quyết định nghề nghiệp cụ thể. Từ góc độ lý luận, nghiên cứu đã góp phần mở rộng phạm vi ứng dụng của các lý thuyết tâm lý học

ngành nghiệp vào bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam. Đặc biệt, cách tiếp cận Động lực học tập như một Khái niệm bậc cao, bao gồm hai thành phần là Động lực tự thân (động lực tự chủ) và Động lực bị chi phối (động lực kiểm soát), là một đề xuất mới có giá trị, góp phần làm rõ sự tương tác giữa các nguồn động lực trong quá trình ra quyết định chọn ngành học. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học và nhà hoạch định chính sách thiết kế các chương trình đào tạo và tư vấn ngành học phù hợp hơn với đặc điểm tâm lý-hành vi của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số.

6.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Mặc dù nghiên cứu mang lại những phát hiện có giá trị, vẫn còn một số hạn chế cần được ghi nhận. Thứ nhất, thiết kế nghiên cứu theo dạng cắt ngang khiến việc suy luận nhân quả giữa các Khái niệm nghiên cứu chưa thật sự chắc chắn. Các nghiên cứu trong tương lai nên xem xét sử dụng thiết kế theo chiều dọc để theo dõi sự phát triển của Động lực học tập và Ý định chọn ngành qua thời gian. Thứ hai, mẫu khảo sát chủ yếu đến từ các trường đại học khu vực miền Trung Việt Nam, điều này có thể hạn chế khả năng khái quát hóa cho toàn bộ sinh viên cả nước. Việc mở rộng khảo sát ra các khu vực địa lý khác, hoặc thực hiện phân tích so sánh giữa các ngành đào tạo như Thương mại điện tử, Marketing và Công nghệ thông tin sẽ giúp đánh giá độ ổn định của mô hình trong các bối cảnh khác nhau. Thứ ba, nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung kiểm định vai trò trung gian mà chưa đi sâu vào các yếu tố điều tiết như giới tính, năm học, hoặc kinh nghiệm học tập liên quan đến Thương mại điện tử. Các nghiên cứu kế tiếp có thể tích hợp thêm các Số hạng tương tác để làm rõ vai trò điều chỉnh của những biến nền tảng trong mối quan hệ giữa Động lực học tập và Ý định chọn ngành. Cuối cùng, việc sử dụng thang đo định lượng với các biến đo lường tự báo có thể gây ra hiện tượng thiên lệch nhận thức. Việc kết hợp thêm các phương pháp định tính như phỏng vấn sâu hoặc nhật ký học tập sẽ giúp khám phá sâu sắc hơn các yếu tố động cơ nội tại và giá trị cá nhân ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngành học trong thời đại giáo dục số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Affum-Osei, E., Antwi, C. O., Abdul-Nasiru, I., Asante, E. A., Aboagye, M. O., & Forkouh, S. K. (2021). Career adapt-abilities scale in Ghana: Psychometric properties and associations with individual-level ambidexterity and employees' service performance. *Current Psychology*, 40(9), 4647-4662. <https://doi.org/10.1007/s12144-019-00406-7>
- Askarova, N., Shalamova, O., & Voronova, L. (2024). The factors in the decision-making of high school graduates about higher education in the digital era. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 13(4), 2039-2048. <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i4.27618>
- Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates. *Journal of Organizational Behavior*, 14(2), 103-118.
- Chen, X., Fang, S., Li, Y., & Wang, H. (2019). Does identification influence continuous e-commerce consumption? The mediating role of intrinsic motivations. *Sustainability*, 11(7), 1944.
- Clements, A. J., & Kamau, C. (2018). Understanding students' motivation towards proactive career behaviours through goal-setting theory and the job demands-resources model. *Studies in Higher Education*, 43(12), 2279-2293.
- Cohen, J. (1988). *Set correlation and contingency tables*. *Applied Psychological Measurement*, 12(4), 425-434.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Conceptualizations of intrinsic motivation and self-determination. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior* (pp. 11-40). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7_2
- Duong, C. D., Nguyen, T. H., Chu, T. V., Pham, T. V., & Do, N. D. (2024). Whether ChatGPT adoption inspires higher education students' digital entrepreneurial intention? An integrated model of the SCCT and the TPB. *International Journal of Innovation Science*.
- Fang, M., Pan, R., Ding, R., Hou, Z., & Wang, D. (2024). Effect of proactive personality on career adaptability of higher vocational college students: The mediating role of college experience.

- Guiffrida, D. A., Lynch, M. F., Wall, A. F., & Abel, D. S. (2013). Do reasons for attending college affect academic outcomes? A test of a motivational model from a self-determination theory perspective. *Journal of College Student Development*, 54(2), 121-139. <https://doi.org/10.1353/csd.2013.0019>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage.
- Hair, J., & Alamer, A. (2022). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. *Research Methods in Applied Linguistics*, 1(3), 100027.
- He, Z., Zhou, Y., Li, F., Rao, Z., & Yang, Y. (2021). The effect of proactive personality on college students' career decision-making difficulties: Moderating and mediating effects. *Journal of Adult Development*, 28(2), 116-125. <https://doi.org/10.1007/s10804-020-09359-9>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115-135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Hilpert, J. C., Husman, J., Stump, G. S., Kim, W., Chung, W. T., & Duggan, M. A. (2012). Examining students' future time perspective: Pathways to knowledge building. *Japanese Psychological Research*, 54(3), 229-240. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5884.2012.00525.x>
- Kim, H. S., & Park, I. J. (2017). Influence of proactive personality on career self-efficacy. *Journal of Employment Counseling*, 54(4), 168-182. <https://doi.org/10.1002/joec.12065>
- Kumar, A., & Kumar, P. (2013). An examination of factors influencing students' selection of business majors using TRA framework. *Decision Sciences Journal of Innovative Education*, 11(1), 77-105. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4609.2012.00370.x>
- Mohammed, S. A. S. A., Ahmed Bamahros, H. M., Grada, M. S., & Alaswadi, W. (2023). EC-education, gender disparity, and digital entrepreneurship intention: The moderating role of attitude components; a competitive advantage of the Ha'il region. *International Journal of Information Management Data Insights*, 3(2), 100179. <https://doi.org/10.1016/j.ijime.2023.100179>
- Nguyen, Q. N., & Van Nguyen, L. (2019). Assessing the construct validity and reliability of the academic motivation scale in the Vietnamese context. *Current Issues in Personality Psychology*, 7(1), 64-79. <https://doi.org/10.5114/cipp.2019.82752>
- Nguyen, T. L., Nguyen, H. T., Nguyen, N. H., Nguyen, D. L., Nguyen, T. T. D., & Le, D. L. (2023). Factors affecting students' career choice in economics majors in the COVID-19 post-pandemic period: A case study of a private university in Vietnam. *Journal of Innovation and Knowledge*, 8(2), 100338. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100338>
- Pham, T. P., Minh, T. N., Nguyen, M. T., Nguyen, T. H., & Nguyen, T. H. (2024). Trends of choosing job sectors after graduation at Can Tho University. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(2), 2752-2762. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00201>
- Phan, H. P. (2015). The impact of future time perspective on commitment to career choices: Situating within a social cognitive perspective. *Higher Education Research and Development*, 34(2), 368-382. <https://doi.org/10.1080/07294360.2014.958069>
- Pritchard, R. E., Potter, G. C., & Saccucci, M. S. (2004). The selection of a business major: Elements influencing student choice and implications for outcomes assessment. *Journal of Education for Business*, 79(3), 152-156. <https://doi.org/10.3200/JOEB.79.3.152-156>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, 61, 101860.

- Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. *Journal of Vocational Behavior, 80*(3), 661-673.
- Teixeira, M. A. P., Bardagi, M. P., Lassance, M. C. P., Magalhães, M. D. O., & Duarte, M. E. (2012). Career adapt-abilities scale-Brazilian form: Psychometric properties and relationships to personality. *Journal of Vocational Behavior, 80*(3), 680-685. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.007>
- Tran, T. L. T., Nguyen, S. D., & Nguyen, L. P. (2023). Academic motivation of first-year pedagogical students in Vietnam: Case study. *European Journal of Contemporary Education, 12*(1), 230-252. <https://doi.org/10.13187/ejced.2023.1.230>
- Urbanaviciute, I., Kairys, A., Pociute, B., & Liniauskaite, A. (2014). Career adaptability in Lithuania: A test of psychometric properties and a theoretical model. *Journal of Vocational Behavior, 85*(3), 433-442. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.09.005>
- Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The academic motivation scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. *Educational and Psychological Measurement, 52*(4), 1003-1017.
- Walker, T. L., & Tracey, T. J. G. (2012). The role of future time perspective in career decision-making. *Journal of Vocational Behavior, 81*(2), 150-158. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.06.002>
- Wang, D., Liu, X., & Deng, H. (2022). The perspectives of social cognitive career theory approach in current times. *Frontiers in Psychology, 13*, 1023994.
- Wang, Q., Ma, H., Zhang, X., Xun, J., & Chen, J. (2023). The impact of the future time perspective on student learning motivation and autonomous learning behaviours in the context of a work-based program. *Asia Pacific Journal of Education, 43*(3), 790-804. <https://doi.org/10.1080/02188791.2023.2231649>
- Yu, X., Luo, N., Liu, X., Li, H., Li, L., & Mei, Y. (2021). Effect of proactive personality on career decidedness: The mediating role of career exploration and the moderating role of anticipated regret. *Frontiers in Psychology, 12*, 763224. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.763224>
- Zacher, H. (2014). Career adaptability predicts subjective career success above and beyond personality traits and core self-evaluations. *Journal of Vocational Behavior, 84*(1), 21-30. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.10.002>
- Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (2014). Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric. In *Time perspective theory; review, research and application: Essays in honor of Philip G. Zimbardo* (pp. 17-55). Springer.
- Zimbardo, P. G., Keough, K. A., & Boyd, J. N. (1997). Present time perspective as a predictor of risky driving. *Personality and Individual Differences, 23*(6), 1007-1023.

PHỤ LỤC

Kết quả kiểm định giá trị hội tụ và đa cộng tuyến của các biến quan sát

STT	Ký hiệu	Câu hỏi quan sát	Value loading	VIF Value	Nguồn
Khả năng thích ứng nghề nghiệp (CA)					
<i>Mối quan tâm đến nghề nghiệp (Career Concern - CCN)</i>					
1	CCN1	Tôi thường suy nghĩ nghiêm túc về tương lai nghề nghiệp của mình và những gì sẽ xảy ra sau khi tốt nghiệp.	0.822	1.541	Savickas & Porfeli (2012); Urbanaviciute và cộng sự (2014)
2	CCN2	Tôi nhận thức rõ rằng những quyết định hiện tại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường sự nghiệp sau này.	0.804	1.500	Savickas & Porfeli (2012); Urbanaviciute và cộng sự (2014)
3	CCN3	Tôi đã bắt đầu xác định và tìm hiểu các lựa chọn học tập và nghề nghiệp phù hợp với bản thân.	0.830	1.505	Savickas & Porfeli (2012); Urbanaviciute và cộng sự (2014)
<i>Khả năng kiểm soát nghề nghiệp (Career Control - CCL)</i>					
4	CCL1	Tôi chủ động chịu trách nhiệm về các quyết định liên quan đến học tập và nghề nghiệp của mình.	0.802	1.659	Savickas & Porfeli (2012); Teixeira và cộng sự (2012)
5	CCL2	Tôi tin rằng mình có thể đưa ra những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân, dù không có sự can thiệp từ người khác.	0.753	1.608	Savickas & Porfeli (2012); Teixeira và cộng sự (2012)
6	CCL3	Tôi luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp của mình, kể cả khi gặp khó khăn hay trở ngại.	0.849	2.089	Savickas & Porfeli (2012); Teixeira và cộng sự (2012)
7	CCL4	Tôi hành động dựa trên những điều mình tin là đúng và có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp lâu dài.	0.846	2.083	Savickas & Porfeli (2012); Teixeira và cộng sự (2012)
<i>Sự tự tin đối với nghề nghiệp (Career Confidence - CCD)</i>					
8	CCD1	Tôi tin rằng mình có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập hoặc công việc được giao.	0.814	1.577	Savickas & Porfeli (2012); Teixeira và cộng sự (2012)
9	CCD2	Tôi có khả năng giải quyết vấn đề và giữ bình tĩnh trong các tình huống khó khăn.	0.719	1.439	Savickas & Porfeli (2012); Teixeira và cộng sự (2012)
10	CCD3	Tôi tự tin có thể học hỏi và thích nghi với những kỹ năng mới khi cần thiết.	0.774	1.612	Savickas & Porfeli (2012); Teixeira và cộng sự (2012)
11	CCD4	Tôi luôn cố gắng làm việc chín chu và theo đuổi hiệu quả trong mọi nhiệm vụ	0.719	1.376	Savickas & Porfeli (2012); Teixeira và cộng sự (2012)

		được giao.			
Động lực học tập (Learning Motivation - MO)					
<i>Động lực tự thân (Autonomous Motivation - AM)</i>					
12	AM1	Tôi học vì tôi thực sự cảm thấy thích thú với môn học.	0.824	2.159	Vallerand và cộng sự (1992); Nguyen & Van Nguyen (2019)
13	AM2	Tôi học vì tôi thích khám phá kiến thức mới và hiểu sâu về lĩnh vực mình đang học.	0.876	2.585	Tran và cộng sự (2023); Vallerand và cộng sự (1992)
14	AM3	Tôi học vì tôi tin rằng kiến thức này sẽ có ích cho tương lai nghề nghiệp và sự trưởng thành của mình.	0.825	1.885	Tran và cộng sự (2023); Nguyen & Van Nguyen (2019)
15	AM4	Tôi học vì đây là một phần quan trọng trong mục tiêu và định hướng cá nhân của tôi.	0.840	1.934	Vallerand và cộng sự (1992); Tran và cộng sự (2023)
<i>Động lực bị chi phối (Controlled Motivation - CM)</i>					
16	CM1	Tôi học vì nếu không cố gắng, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi và thất vọng về bản thân.	0.805	1.372	Vallerand và cộng sự (1992); Pham và cộng sự (2024)
17	CM2	Tôi học để không cảm thấy thua kém hoặc bị so sánh với người khác.	0.871	2.149	Pham và cộng sự (2024); Nguyen & Van Nguyen (2019)
18	CM3	Tôi học vì tôi muốn chứng minh năng lực với gia đình hoặc người xung quanh.	0.817	1.913	Vallerand và cộng sự (1992); Tran và cộng sự (2023)
19	CM4	Tôi học vì bị yêu cầu, chịu áp lực từ người khác hoặc để đạt phần thưởng như điểm cao, học bổng.	0.805	2.081	Tran và cộng sự (2023); Vallerand và cộng sự (1992); Pham và cộng sự (2024)
Ý định chọn chuyên ngành Thương mại điện tử (Intention to Choose E-Commerce Major - EM)					
20	EM1	Tôi dự định chọn ngành Thương mại điện tử trong tương lai gần.	0.906	3.764	Kumar & Kumar (2013); Zainuba và cộng sự (2023)
21	EM2	Tôi mong muốn học chuyên sâu và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Thương mại điện tử.	0.940	4.674	Naveed & Khurshid (2020); Zhang (2006)
22	EM3	Tôi tin rằng ngành Thương mại điện tử phù hợp với sở thích và năng lực của mình.	0.893	2.878	Pritchard và cộng sự (2004); Malgwi và cộng sự (2005)
23	EM4	Tôi cho rằng lựa chọn ngành Thương mại điện tử sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu nghề nghiệp dài hạn.	0.805	2.081	Askarova và cộng sự (2024); Zainuba và cộng sự (2023)
Quan điểm định hướng tương lai (Future Time Perspective - FTP)					

Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy Thương mại điện tử xuyên biên giới”

24	FTP1	Tôi thường cân nhắc hậu quả lâu dài khi đưa ra quyết định trong học tập và nghề nghiệp.	0.826	1.949	Zimbardo & Boyd (2014); Loose & Vasquez (2023)
25	FTP2	Tôi đặt ra những mục tiêu dài hạn và nỗ lực bền bỉ để đạt được chúng.	0.865	2.332	Hilpert và cộng sự (2012); Wang và cộng sự (2023)
26	FTP3	Tôi tin rằng những nỗ lực hiện tại là cần thiết để đạt được thành công trong tương lai.	0.833	1.837	Barnett và cộng sự (2020); Wang và cộng sự (2023)
27	FTP4	Tôi có thói quen lập kế hoạch rõ ràng cho tương lai cá nhân và nghề nghiệp.	0.722	1.491	Zimbardo & Boyd (2014); Hilpert và cộng sự (2012)
Tính cách chủ động cá nhân (Proactive Personality - PP)					
28	PP1	Tôi luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân hoặc cải thiện hiệu quả công việc.	0.822	1.910	Bateman & Crant (1993); Kim & Park (2017); He và cộng sự (2021)
29	PP2	Tôi thường cố gắng vượt qua giới hạn hiện tại để đạt thành tích cao hơn.	0.848	2.276	Fang và cộng sự (2024); Wang và cộng sự (2021)
30	PP3	Khi thấy có điều gì đó chưa tốt, tôi sẽ hành động thay vì chờ người khác giải quyết.	0.811	1.929	Crant (2000); Kim & Park (2017)
31	PP4	Tôi tin rằng nếu mình chủ động, tôi có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong môi trường xung quanh.	0.785	1.792	Wang và cộng sự (2021); He và cộng sự (2021)
32	PP5	Tôi thường là người đề xuất hoặc khởi xướng thay đổi trong nhóm, lớp hoặc cộng đồng học tập.	0.441	1.120	Fang và cộng sự (2024); Shang & Gan (2009)